

Leonid Moscviciov*

PREMISE ȘI CAUZE ALE REGIONALIZĂRII EUROPENE: DE LA „ACORDUL SOCIAL- CORPORAT” SPRE O EUROPĂ FEDERATIVĂ

CZU: 323.174(4)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755025>

Abstract

Contemporary processes of European regionalization unfold along two fundamental dimensions – intrastatal (internal regionalization) and interstatal (cross-border collaboration of regions and formation of so-called Euroregions). These processes are continuously evolving, both in terms of establishing normative foundations and practical achievements, under the auspices of the Council of Europe and the European Union. We consider that European regionalization, the construction of Euroregions, and the cross-border collaboration system are rooted in a lengthy process of accumulating knowledge and practices concerning regionalization. This process represents a continuous historical journey, with its premises being manifested in European philosophical, theoretical, and political thinking, as well as in the process of state formation and regionalization of European territories.

Keywords: *region, regionalism, regionalization, premises, union, federalism, corporation, confederation, "imperial" regionalism, "closed" regionalism, "open" regionalism.*

Cercetările științifice contemporane cu privire „regiune-regionalism-regionalizare”, se axează inclusiv pe vechi izvoare istorice, în care și-au găsit reflectare probleme și procese, ale căror abordare teologică, filosofică sau politică fac să se întrevadă și diferite aspecte ale regionalismului timpuriu. Urmează însă să constatăm, că traseul evoluției premiselor și cauzelor regionalizării europene, precum conștientizarea acestui proces, este unul de lungă durată și extrem de tenant. Din această perspectivă, examinarea acestui proces se dovedește a fi unul complicat atât din cauza lipsei unor surse dedicate obiectului de studiu, cât din cauza extinsei perioade istorice expuse cercetării. În această situație autorul recurge la izvoarele colaterale și materialele sugestive, cu privire la parcursul istoric a regionalizării europene.

În acest sens opera Fericitului Augustin (Augustin de Hipona), reprezintă un important izvor al gândirii regionologice, viziunile medievale ale căruia fiind extrem de sugestive în contextul obiectului de studiu. Lucrarea sa „*De Civitate Dei*” este un serios suport metodologic pentru a înțelege profunzimea istoriei Imperiului Roman după nașterea lui Hristos (Evului Mediu timpuriu) (Dupont, 2022), care în virtutea circumstanțelor, a fost nevoit să se impună agresiunii parvenite din regiunile locuite

* doctorand, USM, m.leonid@yahoo.com, <http://orcid.org/0000-0001-5032-2575>

de popoarele barbare, inclusiv de triburile germanice, care s-au dovedit a fi unul din factorii importanți ce au condiționat implozia unității politice și economice a Imperiului. Cele două „lumi”, ce reprezentau (și reprezintă până în prezent) două meta-regiuni civilizaționale – *Occidentul* și *Orientul*, după apariția lor istorică și-au mai păstrat o anumită perioadă multiplele elemente culturale și religioase comune. Cu toate acestea, după dispariția Imperiului Roman de Apus (476), epicentrul marilor evenimente și procese europene se stabilește treptat la Constantinopol ce reprezenta în special Orientul Grecofon (Saint Augustin, 2005: 228). Procesele de afirmare a religiilor creștine catolice și respectiv ortodoxe în aceste două meta-regiuni au derulat în mod diferit, fiecare având propriile consecințe de conținut și de manifestare ritualică ce le deosebesc corespunzător. Impactul acestor procese s-a resimțit nu doar în conștiința religioasă, dar și cea politică a europenilor.

Având în vedere acest context istoric și transferând viziunile augustiniene din sfera teologică în sfera lumii reale, constatăm că Biserica Romană își asumă puterea caracteristică unui stat („cetate”), în frunte cu un „conducător” situat în fruntea „luptătorilor” împotriva răului. În acest sens „conducătorul” era reprezentat de Papa, considerat locțiitorul lui Hristos pe pământ („*locum tenes Christi*”) (Dupont, 2022), puterea căruia era nu doar una religioasă, dar și politică, ambele reprezentate de Statul Papal. La rândul său Biserica Bizantină, în lupta sa cu împărăția răului, era mult mai departe de afacerile lumești și cele politice, rămânând în sfera spiritualității și a virtuților legate de credința în Dumnezeu. În acest sens filosofia creștină în interpretarea Sfântului Augustin are un caracter liniar și începe cu crearea lumii de către Dumnezeu, terminându-se cu Judecata de Apoi – parcurs, ce reprezintă geneza și sfârșitul biblic al vieții pe pământ. În viziunea marelui teolog și filosof, după săvârșirea „păcatului originar” și „alungarea din Rai” (Schaff: 1053), tot ce a creat Divinitatea se scindează în două lumi cu cele două „cetăți”: Cetatea lui Dumnezeu și Cetatea terestră (a diavolului) (Mureșan, 2012: 20), care reprezintă eterna luptă dintre „bine” și „rău”.

Conștientizarea și determinarea premiselor regionalizării europene prin prisma tratatului teologic a Sfântului Augustin, considerăm că este nu doar firească dar și primordială (din perspectiva omului religios), în comparație cu perceperea acestui fenomen prin prisma unei gândiri empirice. Învederăm însă, că în scrierile sale, filosoful examinează și un exemplu de regionalizare axat pe principiul geografic. Segmentând lumea în mai multe „împărății”, Augustin de Hipona menționează două din ele – pe cea Asiriană și respectiv Republica Romană, prima fiind localizată la Răsărit, cea de a doua la Apus. Celelalte „pământuri” situate în jurul acestor două centre, constituiau în mod firesc sferile lor de influență (Schaff: 1007).

Astfel, din perspectiva regionalizării, viziunile sugestive ale gânditorului medieval se încadrează într-un larg diapazon conceptual, ce însumează: percepția formării celor două regiuni globale – Orientul și Occidentul; descrierea „Împărăției”

de Sus și celei de pe Pământ, precum celor două regiuni a Romei și Siriei, situate într-un spațiu geografic bine determinat.

Pe parcursul secolelor, care coincid aproximativ cu perioada dăinuirii imperiului Bizantin (330 d.Hr - 1453) și pe măsura instituționalizării statelor europene medievale, sursele gândirii politice, inclusiv cele ce vizează obiectul de studiu, devin mult mai explicite și deteologizate. Având în vedere epoca Renașterii, considerăm necesar să ne referim la tratatul gânditorului și omului de stat Niccolo Machiavelli (1469-1527), - „Principele”, în care se analizează nu doar metodele de cucerire, consolidare și menținere a puterii politice, dar și cele cu privire la anexarea, stăpânirea și administrarea noilor regiuni, a căror populație deseori se deosebea prin limbă și obiceiuri de cea din teritoriile ce reprezentau Centrele politice, care „au avut și au putere asupra oamenilor și sunt fie republici, fie principate” (Machiavelli, 1999: 13).

În acest sens, manifestările proceselor de regionalizare sunt percepute inclusiv prin descrierea de către Machiavelli a puterilor locale din multiplele orașe, circumscriptii, sangeacuri, pământuri și colonii, cu alte cuvinte, din regiunile administrate de către namestnicii Principelui, care fiind înzestrați cu anumite împuterniciri și funcții, erau obligați să mențină ordinea în aceste teritorii. Machiavelli nota că în afară de teritoriile care „sunt stăpânite de un principe” există și cele ce „se guvernează în mod liber”.

Ilustrul gânditor descrie incredibil de profund, ceea ce actualmente reprezintă fenomenul regionalizării de „jos”. Din această perspectivă, Machiavelli menționa că dificultățile se ivesc, în cazul integrării unui principat nou. „În primul rând, este posibil ca principatul să nu fie în întregime nou, ci să facă parte dintr-altul, alcătuind la un loc un stat care se poate numi oarecum mixt. În cazul acesta, instabilitatea lui va izvorî mai întâi dintr-o dificultate naturală care se constată la toate principatele noi, și anume că oamenii își schimbă bucuroși stăpânirea în credința că vor avea alta mai bună, ceea ce îi face să ridice armele împotriva celui care domnește asupra lor...” (Machiavelli, 1999: p.14). Dacă raportăm procesele regionalizării de „jos”, din Republica Moldova (începutul anilor 1990), sau din Ucraina (începând cu 2014) la silogismul metodologic în expunerea lui Machiavelli, vom descoperi pe parcursul evoluției istorice a acestor două țări afinități uluitoare.

În contextul prezentei cercetări, „Principele” este nu doar sugestiv. Reprezentând un serios instrument de percepție și cunoaștere a fenomenului numit regionalism/regionalizare, el este și expresia unei lucrări regionologice. Vom nota în acest context că ilustra lucrare are un caracter universal și profund metodologic din perspectiva practicii politice și diplomatice. Autorul ei reușește să expună anumite indicații metodice de o valoare incontestabilă, ce rezultă dintr-o analiză axată pe principiul: *de la „particular”, ce reprezintă o abordare factologică și a unei experiențe politice dintr-o scurtă perioadă istorică - la „general”, ce rezultă într-o teorie politică,*

care nu are un caracter abstract, dimpotrivă, unul în forma unor silogisme, sfaturi și indicații metodice expuse în spiritul politologiei empirice.

În acest sens „Principii” contemporani deranjați sau interesați de mișcările iridentiste și autarhice, nu pot să nu țină cont de concluziile istorice ale lui Machiavelli, inclusiv de cele în care se constată că: „statele care se cuceresc și care se anexează unui stat mai vechi decât cel cucerit, fie că fac parte din același teritoriu și au aceeași limbă, fie că nu sunt astfel. Dacă ele sunt de primul fel, este foarte ușor să le ții în stăpânire, mai cu seamă dacă nu sunt obișnuite a trăi în libertate; iar pentru a domni asupra lor în deplină siguranță, este de ajuns să faci să se stingă neamul principelui care le stăpânește. În ce privește celelalte lucruri, este destul să păstrezi vechile condiții, iar moravurile să fie asemănătoare, pentru ca oamenii să trăiască în liniște, precum am văzut că au făcut Burgundia, Bretagne, Gasconia și Normandia, care de multă vreme s-au unit cu Franța; și cu toate că există unele nepotriviri de limbă, totuși moravurile sunt aceleași și oamenii pot trăi ușor unii cu alții” (Machiavelli, 1999: 15).

Fiind oarecum categoric în afirmațiile sale, Machiavelli lasă loc și pentru abordarea situațiilor de alternativă, fapt ce oferea decidenților posibilitatea dar și necesitatea opțiunii politice. Astfel continuându-și idea cu privire la anexarea noilor teritorii, care actualmente constituie obiectul de studiu în cercetările regionaliştilor, gânditorul florentin afirma: „Greutățile se ivesc însă atunci când cucerești teritorii diferite prin limbă, obiceiuri și orânduire; în cazul acesta trebuie să ai norocul de partea ta și să fii foarte priceput pentru ca să poți păstra ceea ce ai cucerit, iar unul din mijloacele principale și eficace pentru aceasta ar fi ca cel care cucerește un teritoriu să se și ducă să locuiască acolo. În felul acesta, stăpânirea ar fi mai sigură și mai trainică; așa au locuit de fapt turcii în Grecia” (Machiavelli, 1999: 16).

Insistând mai departe în sfaturile sale, Machiavelli vine cu aceleași propuneri de alternativă în privința stăpânirii teritoriilor/regiunilor anexate, care constau, pe de o parte, în întemeierea unor colonii care trebuiau să devină „un fel de centre de legătură ale acelor teritorii cu statul” și care „nu cer multă cheltuială”, iar coloniștii - „noii locuitori”, fiind doar „numai o foarte mică parte din noul stat”, urmau să răzlețească locuitorii băștinași, care „nu vor fi niciodată primejdioși”. Pe de altă parte, „în loc de colonii, principele întreține acolo trupe militare” cu cheltuieli, mult mai mari. În plus fiecare locuitor „va suferi de pe urma acestor lucruri și fiecare va deveni un dușman al principelui...” (Machiavelli, p.16-17).

Urmează să remarcăm în acest context, că fiecare din expusele referințe la ilustra lucrare, reflectă diferite parcursuri ale regionalizării europene, în funcție de țară. În acest sens, Republica Moldova se oglindește perfect în gândirea politică machiavelliană - prin trecutul său istoric din ultimele două secole: anexarea de către Imperiul Rus a teritoriului dintre Prut și Nistru, care a rămas în istorie sub denumirea de „Basarabia” și aplicarea unei administrări specifice și inițial loiale populației din acest teritoriu, care treptat devine una similară celor din restul guberniilor/regiunilor

rusești, considerate destul de dure; colonizarea sudului Basarabiei cu etnii diferite de cea autohtonă; integrarea Basarabiei în cadrul Statului Român; încorporarea acestui teritoriu, plus celui din stânga Nistrului (care timp de 20 de ani a existat sub denumirea de Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM)) în componența imperiului sovietic sub denumirea administrativ-politică - Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM); formarea Republicii Moldova, stat independent, drept rezultat al imploziei Uniunii Sovietice; regionalizarea ofensivă (de „jos”) a Republicii Moldova prin formarea a două regiuni cu trăsături separatiste (Găgăuzia și Transnistria), drept consecință a acestor procese istorice. Cu alte cuvinte, la diferite etape a parcursului istoric expus, teritoriul Republicii Moldova a fost expus unor semnificative presiuni politice și militare din partea diferitor „Principi”, pentru „buna” lui administrare, ca mai apoi în ultimele trei decenii guvernul Republicii Moldova să devină un gen de „Principe” contemporan care trebuie să fie, precum menționa Machiavelli, „foarte priceput pentru a păstra” propriile regiuni .

În opinia autorului, viziunea lui Machiavelli cu privire la reunirea câtorva state și formarea unor eventuale uniuni, are o semnificație profund teoretică cu privire la esența federativă de ex. a Comunității Europene (1957), dar și a statelor europene contemporane, ale căror componenți regionali se caracterizează prin pronunțate particularități teritoriale, istorice, lingvistice, civilizaționale, etnice și religioase. De fapt, precum menționează și profesorul V.N. Leksin, în fiecare țară există propria diversitate de poziții și diferențe între subiecții-componenți ai statului (Leksin, Porfiriev: 173-190). În acest sens viziunile machiavelliene ne sugerează clar existența caracterului dual al relațiilor federative, care reflectă două nivele ale puterii de stat ce se află într-o necesară interdependență, fiecare din ele, asigurând existența unei alteia. Dualitatea acestor relații se manifestă, pe de o parte, prin recunoașterea intereselor centrale (comunitare) în cadrul statului comun, pe de alta - prin recunoașterea propriilor interese, caracteristice doar subiectului constituant al statului. Din perspectiva celor menționate, caracterul federativ al statelor europene este profund istoric, iar principiul dualității în relațiile federative semnifică delimitarea puterii pe verticală. În plus cele două nivele administrative ale puterii de stat se deosebesc printr-un anumit nivel de independență și propriile izvoare de legitimizare a puterii, printr-o semnificativă autonomie în propria sferă de responsabilitate, or împuternicirile pe care le realizează, nu sunt delegate de o altă putere (Scherr, 2017: 53-72).

Din perspectiva obiectului nostru de studiu, „Leviatanul” lui Thomas Hobbes care vede lumina tiparului în 1651, reprezintă un alt izvor teoretic, dar și sugestiv, care ne ajută să înțelegem premisele regionalizării europene. În pofida faptului că este mai complicat (în esență imposibil) să analizezi izvoarele teoretice din epoca respectivă prin metoda comparată, vom menționa totuși, că spre deosebire de „*De Civitate Dei*”, care reprezintă o abordare teologică a lumii și de „Principele” în care politica, acțiunea

politică se analizează inclusiv printr-o exemplară analiză pozitivistă, „Leviatanul” lui Hobbes îmbină la prima vedere ambele abordări (Hobbes, 2017). Fiind însă puternic marcat de complicatele procese istorice ale timpului (războiul sângeros de treizeci de ani și instaurarea, după Pacea Westfalică, a unui nou sistem internațional prin recunoașterea reciprocă a suveranității statelor europene), „Leviatanul” purta amprenta antagonismelor religioase ale timpului și a luptei pentru „adevărata credință” în baza principiului „cel ce deține puterea, stăpânește credința

În acest sens lucrarea lui Hobbes este tot atât de complicată și greu de înțeles, pe cât de neclară era perioada în care a fost scrisă. În opinia autorului, cea mai importantă noțiune în textul acestei scrieri, este noțiunea de *stat* („*state*”) – cuvânt relativ nou pe cele timpuri, mai puțin frecvent fiind folosită și noțiunea de *uniune/comuniune* („*Commonwealth*”). Noțiunile respective, în funcție de conotație, reprezintă ceea ce este Leviatanul, a cărui „putere pe Pământ nu are asemănare”. „*Statul*”, care stăvilește „lupta tuturor împotriva tuturor” se deosebește în opinia noastră, de „*Statul*” care întrunește și stăpânește pământuri/teritorii, pe care Hobbes le numește „*îndepărtatele regiuni*” sau „*regiunile din vecinătate*”.

Astfel, judecând despre apariția tiparului, care a declanșat publicarea cărților de citire, Hobbes menționa că este „o invenție convenabilă pentru păstrarea memoriei despre trecut și unificarea omenirii din multiplele și îndepărtatele *regiuni*” (Leviathan or the Matter: 19). În afară de aceasta, analizând istoria ca știință, marele filosof o partaja în două tipuri – în „istorie naturală” și „civilă”. Primul tip, în opinia lui, reprezenta istoria „naturii, care nu depindea de voința omului, precum este istoria metalelor, a plantelor, animalelor, *regiunilor* ș.a.m.d.” (Leviathan or the Matter: 51). Vorbind despre istoria „civilă”, Tomas Hobbes vede în toate *unitate* în pofida *diversității*. În acest sens slujitorii bisericii, unde nu s-ar fi aflat, recunosc doar o singură putere, cea a Papei de la Roma, or „Clerul, care dispune de biserici și catedrale, în care oraș nu s-ar fi aflat, datorită apei sfințite și rugăciunilor, aceste orașe rămân parte a imperiului. Zânele de asemenea dispun de cetăți vrăjite și fantome, care stăpânesc *regiunile din vecinătate*” (Leviathan or the Matter: 436). Observăm în acest context, că asemenea Fericitului Augustin, Thomas Hobbes delimitează sfera spirituală în cea stăpânită de Dumnezeu și cea supusă forțelor satanice. Este important să menționăm odată în plus, că expusele mecanisme de control asupra regiunilor și sferelor de influență se realizează prin intermediul Bisericii, care-și asumă puterea caracteristică unui stat (Fericitului Augustin); tiparului, rugăciunilor și puterii apei sfinte (Thomas Hobbes); statului, puterii politice, puterii monarhului (Niccolo Machiavelli).

Ținând cont de faptul că Leviatanul se caracterizează printr-o abordare duplicitară – pe de o parte empirică, pe de alta scolastică, Hobbes considera totuși că prin scrierile sale, luptă împotriva scolasticii și deschide calea spre cercetarea

științifică rațională, punând pentru prima dată în circuitul abordărilor filosofice noțiunea de „regiune” drept semnificație a unor anumite teritorii.

Menționăm însă, că premisele gândirii regionaliste, nu rezidă doar în utilizarea lingvistică a noțiunii de „regiune”. În plus, nu fiecare autor ce folosea în scrierile sale noțiunea dată, avea în vedere fenomenul conceput din perspectiva abordărilor contemporane. Astfel, Platon, întrebuițând cuvântul „regiune”, pe care marele filosof îl folosea destul de frecvent, nu avea în vedere anumite pământuri, teritorii sau coordonate geografice, ci diverse domenii ale filosofiei, gândirii și cunoașterii (Plato, 2021: p.101, 156, 438, 560). Pe de altă parte, ținând cont de faptul, că în gândirea filosofică din sec. XVIII cuvântul „regiune” nu exprima fenomenul în esență, lumea globală însă era privită de către filosofia europeană, în special cea germană, printr-o evidentă prismă regionalistică.

Astfel analizând lumea din perspectiva culturologică și civilizațională Jean Jacques Rousseau spre deosebire, de exemplu, de reprezentanții filosofiei clasice germane Herder și Hegel, care afirmau că popoarele orientale au deviat de la direcția magistrală a istoriei europene, a adoptat o altă poziție ce vizează valoarea indiscutabilă a tuturor culturilor existente. În acest sens, pentru a concepe aspectul global al civilizațiilor, Rousseau recurge la procedeul regionalistic de gândire și modelare: „Întreg pământul (menționa marele filosof – n.a.) este împresurat cu popoare, pe care le cunoaștem doar după denumirea lor... Închipuți-vă însă, că Montesquieu, Buffon, Diderot, D'Alembert, Condillac și alte persoane de felul lor, întreprind o călătorie în interesul concetățenilor, pentru a studia Turcia, Egiptul, Berberia, Maroc, Guinea, Țara Cafrilor, partea interioară a Africii și a coastei de est, Malabri, Țara Mongolilor, Regatul Siam, Pegu și Ava, China, Tartaria și îndeosebi Japonia, iar în cealaltă emisferă – Mexicul, Peru, Cili, Pământul lui Magelan, Țara adevăraților și închipușilor Patagoni, Tucuman, Paraguai și după posibilitate – Brazilia, insulele Caraibe, Florida și alte țări primitive. Să ne închipuim că acești noi Herculeși, întorși din străinătate, ar fi scris istoria naturii, precum cea politică și etică, atunci am fi văzut cum din scrierile lor apare o lume nouă, învățându-ne astfel să înțelegem lumea în care trăim” (Rousseau, 2007).

Idea studierii altor „lumi” și „pământuri”, prin îndelungatele călătorii, care poate fi considerate drept acțiuni de știință empirică, pe care K. Popper o mai considera și ca „știință eroică”, sau „romantică” (Țapoc, 2005: 77-78), nu reprezenta ceva nou în practica cercetărilor etno-geografice și celor istorice. Dacă Russo recurge la o figură de stil pentru a menționa semnificatele regiuni, atunci Herodot, mai devreme cu 14 secole, descria istoria și geografia multor localități și regiuni ale Europei, Asiei și Africii prin metoda empirică, fiind considerat primul călător-cercetător, care trata istoria din perspectiva geografiei și geografia prin prisma cunoștințelor istorice. În acest sens Herodot, ne-a lăsat primele exemple de cercetare a geografiei istorice, acesta fiind recunoscut de contemporani, nu doar „părinte al istoriei”, dar și „părinte al

etnografiei". Din aceste perspective științifice, ilustrul cercetător, a întreprins multiple expediții în regiunile de vest ale bazinului Mediteranean, până la sudul peninsulei Italice, în regiunile Pontului Euxin, gurile Dunării, stepele din preajma Donului și mai departe spre Est. În diverse regiuni ale Imperiului Persan, a studiat Babilonul și Susa; de mai multe ori a călătorit în Egipt, pe care descriindu-l, Herodot menționa că Egiptul este populat de egipteni, care nu se transformă în asiati sau libieni, chiar dacă ei locuiesc pe ambele maluri ale Nilului. De menționat în acest sens că Herodot nu era de acord cu afirmația tradițională că hotarul dintre Asia și Libia trece râul Nil. Această polemică reprezintă una din cele mai timpurii discuții cu privire la hotarele regionale, care comportă o serie de argumente, puse în discuție de mai multe generații de savanți, care trenează până în sec. XIX (The Space of the city in Graeco-Roman Egypt: 2011: 10).

Este rațional să considerăm că premisele regionalizării europene se manifestă și în sfera politico-economică, pe care paradoxal, dar le depistăm în contextul istoric de centralizare, formare și consolidare a statelor europene, care prin excelență presupune procesul invers al regionalizării și devoluției statelor. Recunoscuta cercetătoarea Irina Busîghina, menționează, că din cele 500 unități teritoriale europene independente sau relativ independente, care existau la începutul sec. XVI, sau transformat către începutul sec. XX în 25 de state europene, a căror integritate erau menținute, inclusiv prin forța armată, prin care și s-a realizat unificarea lor (Busîghina, 2007: 18-27). În acest sens menționăm că aceste state deosebindu-se printr-o profundă neomogenitate economică, politică, culturală și lingvistică, însumează premisele și totodată cauzele de fond ale regionalizării europene contemporane. De menționat, însă că procesele menționate sau manifestat sub diferite forme, având respectiv și diferite finalități. Dacă în Franța după Războiul de o Sută de Ani puterea monarhică reușește să supună totalmente marele orașe și centrele regionale medievale, în pofida ponderii lor politice, economice și sociale la acel moment indiscutabile (Desplat, 2002: 15-34), atunci în Germania, dimpotrivă, procesul unificării statului, care se finalizează doar în 1871 prin declararea Imperiului German, așa și nu s-a finalizat cu formarea unui stat unitar și centralizat (Hamann).

Având în vedere direcția magistrală a acestui proces, perioada istorică menționată se deosebește prin devenirea unei Europe a statelor naționale instituite prin centralizarea puterii politice. Pe acest fundal – orașele și circumscripțiile rurale, deseori cnezatele semi-independente, în pofida pierderii autonomiei față de puterea centrală a suveranului, totuși și-au păstrat unele tradiții de independență în ceea ce privește economia de ramură și cea locală, precum identitatea istorică și geografică. În acest sens nu putem vorbi despre un regionalism ca atare, însă specificitatea locală determinată de aceste tradiții au pus bazele deosebirilor regionale în viitor.

Actualmente tuturor statelor europene le revine misiunea soluționării multiplelor probleme regionale, care au la bază evidente cauze istorice, etno-culturale, lingvistice, politico-economice, dintre care cele mai esențiale în opinia noastră, sunt

cele etno-lingvistice și economice. Cauzalitățile etnice și implicit lingvistice se fac resimțite în Tirolul de Sud (Italia), Alsacia și Occitania (Franța), se manifestă prin lupta pentru autonomie în Wales (Marea Britanie), Țara Bascilor și Catalonya (Spania) etc. Pretutindeni asemenea grupuri etnice victimizate din punct de vedere istoric, afirmă faptul că sunt nedreptățite prin subdezvoltarea lor economică, sau că ele contribuie cel mai mult la formarea bugetelor naționale, subminându-și propria bunăstare. Catalonia, în acest sens, fundamentându-și revendicările cu privire la autonomia regională, învederează că populația Cataloniei constituind 20% din populația Spaniei, asigură 50% din bugetul național, primind în schimb doar 12% din această sumă în forma unor subsidii (Stratégie de l'Europe des regions, 1974: 3-20).

Perioada formării și consolidării statelor europene contemporane versus proeminarea perspectivei regionale, coincide cu perioada „mercantilismului economic” european a cărei esență doctrinară coincide cu scopurile și mijloacele edificării statelor centralizate. Puterea monarhică în mai multe state europene tindea nu doar spre unificarea/centralizarea politică, dar și spre omogenizarea economică, or „mercantilismul” care apare în sec. XVI, reprezentanții acestei ideologii economice medievale, în special negustorii și cămătarii, mai târziu manufacturiștii (perioada capitalismului timpuriu) cereau de la puterea politică centrală protejarea peții interne, asigurarea procesului de îmbogățire prin direcționarea „banilor naturali” – aurului și argintului spre propria economie și îngrădirea ieșirii acestora în afara statului. Deosebit de expresive în acest sens sunt viziunile lui Tomas Mann, care era convins că „cea mai eficientă cale spre a te îmbogăți este comerțul extern care impune regula - de a vinde străinilor mărfuri, acumulând sume de bani mult mai mari, de cât sumele cu care se cumpără mărfurile lor” (Thomas Mann's best works). O asemenea abordare a relațiilor comerciale externe reflectă așa numitul „protecționism”, care în fond semnifica politica economică a monarhului menită să reducă importul mărfurilor și serviciilor străine și să protejeze producerea propriilor mărfuri, fapt ce-i permitea majorarea venitului și posibilitatea de ai implica pe locuitori în exercițiul muncii. Ambii indicatori economici reprezentau expresia stabilității politice și dezvoltării economice a statului centralizat.

Asemenea „revoluție” economică putea fi realizată, doar prin aplicarea unor politici promovate de monarhi, ce garantau existența și consolidarea continuă a statelor, ce înglobau regiunile, cnezatele/principatele și orașele cândva independente de o altă putere. Anume formațiunile statale menționate, erau capabile să introducă și să mențină tarifele protecționiste la mărfurile importate, subvențiile și stimulentele fiscale pentru exportatorii de mărfuri. Întrucât aceste măsuri erau puse în aplicare cu ajutorul puterii politice centrale, atât mercantilismul timpuriu (prin exponenții săi), cât cel tardiv erau de acord cu intervenția statului în afacerile economice, în pofida tradițiilor dar și diferențelor economice regionale și de ramură, care având un efect istoric întârziat sau răsfrâns asupra procesul contemporan de regionalizare. Această

reacție cu efect întârziat se resimte în mod special în regiunile/zonele naturale și economice, implicit în cele turistice și cu preocupății economice tradiționale, care au fost delimitate prin granițele politice, instalate în rezultatul războaielor și tratatelor de pace și care în prezent nu mai coincid cu hotarele etnice, culturale, lingvistice, economice și naturale, care cândva, în anumite condiții istorice, aveau un caracter firesc. În acest sens, practic toate granițele statelor europene sunt rezultatul acestor procese, care au condiționat inclusiv apariția mai multor teritorii ce își manifestă dezacordul în raport cu puterile centrale pe parcursul unor lungi perioade istorice.

Cu alte cuvinte mercantilismul european, care a contribuit esențial la consolidarea statelor naționale, implicit prin integrarea formațiunilor prestatale drept componente ale sistemului economic național, paradoxal, dar a contribuit semnificativ la renașterea și hiperbolizarea tradițiilor istorice regionale, amplificarea reacției inverse a regiunilor la intervenția de cândva a statului în oportunitățile economice locale.

Pe de altă parte, Europa abundă, de exemple, pozitive, când unele zone spintecate de hotarele administrativ-politice devin „puncte de întâlnire” și colaborare a țărilor europene, „poli a dezvoltării economice”, faimoase „noduri turistice”, în jurul cărora se formează importante aglomerații transfrontaliere. Un exemplu elocvent în acest sens este „polul central al creșterii” situat la interferența Germaniei, Belgiei, Franței și Luxemburgului. În cadrul acestei aglomerații sunt concentrate 25% din populația Uniunii Europene și 30% din produsul intern brut. În opinia recunoscutului specialist în domeniul regionalisticii Andres Landabaso, doctor în politologie, profesor, membru al Academiei Regale din Spania, metaregiunea dată, eventual poate fi delimitată în trei raioane – de Nord, ce se conturează la interferența hotarelor Belgiei, Olandei și Ținutul Renania de Nord-Westfalia, calificat de către cercetători drept „Triunghiul industrial” Aachen-Maastricht-Liège; de Sud, care unește Saarland, Lorena și Luxemburg, supradenumit „Saar-Lot-Lux” și raionul ce constituie tronsonul industrial și de transport, care include Bruxelles-ul, Flandra, comitatul englez Kent, Departamentul francez Nord-Pas-de-Calais. Asemenea raioane (Stratégie de l'Europe des régions, 1974), ce constituie de fapt temelia Europei regiunilor, a cărora funcție de bază rezidă în unificarea social-economică a Uniunii Europene, devin treptat tronsonul/componentul formator al integrării europene.

Conștientizarea premiselor și cauzelor regionalizării europene, necesității abordării acestui fenomen, rezidă nu doar în elaborarea și socializarea teoriilor regionaliste, care parțial au fost analizate în subcapitolul 1.2., dar și în studierea teoriilor ce se referă la procesul integrării europene, care conțin și unele aspecte cu privire la procesul regionalizării europene. În acest sens, un interes deosebit prezintă teoria federalismului – considerată drept una din cele mai timpurii teorii integraționiste, implicit regionaliste. Unii savanți, preocupați de cercetarea acestui fenomen, consideră că ideea federalismului a fost abordată în premieră de savantul și

juristul german Johannes Althusius (1557-1683). În lucrarea sa fundamentală „Politica” (1603), Althusius bazându-se pe teoria dreptului natural, dezvoltă idea suveranității populare, elaborează teoria „federalismului suveranității populare”, care se axează pe principiul „corporativității” sau al celui de „uniune” (Althusius, 1964). „Corporația” reprezintă, în opinia autorului, o „uniune benevolă și temporară a oamenilor”. Pentru instituirea așa numitei corporații, era necesară „consolidarea a cel puțin trei oameni”, care intenționau de comun acord să recunoască corporația drept „obligațiune, cauză comună, stil de viață și de producere”. Asemenea conceptualizare a „uniunii” și formei ei de organizare, constituie în opinia autorului, o abordare inedită, a diverselor forme de asociere a oamenilor în diverse forme de uniuni – familie, corporație, oraș, provincie, stat, pe care Althusius le marchează drept „uniuni publice particulare” și „universale”. Cele particulare sunt constituite prin consolidarea „uniunilor primare”, iar cele universale (cu alte cuvinte statele), sunt formate prin consolidarea uniunilor publice particulare. Astfel fiind spus, orașul este constituit din numeroase familii mici și corporații; provincia, din multiple orașe și familii mari (de meșteșugari n.a); statul, din orașe și provincii, dar nici într-un caz din familii și corporații aparte (Althusius, 1964).

Viziunile marelui gânditor german, constituie începutul conceptualizării „acordului social corporativ”, care treptat devine temelia instituirii „federalismului”. În pofida faptului că noțiunea de „federalism”, este inserționată profund în circuitul științific și analitic, abordarea este departe de a fi una univocă, fapt demonstrat cu lux de amănunte, de cercetătoarea A.B. Habirova (Habirova: 63-84) în fundamentala cercetare „Federalismul: teorie, instituții, relații (cercetare de drept comparat)”, elaborată de un colectiv de autori la începutul anilor 2000. Viziunea asupra „federalismului”, rezidă în determinarea a trei forme de abordare a acestui fenomen prin sintetizarea opiniilor și concluziilor mai multor autori, preocupați în special de federalismul statal.

În *primul rând*, este vorba de o abordare extinsă a acestei categorii, caracteristică viziunilor expuse în diverse cercetări ale lui Melchior Derouet, care considera federalismul drept „principiu general de organizare, expresie a unei anumite tendințe culturale, stil de viață”; V. Ostrom cărui aparține afirmația că „federalismul reprezintă un sistem social axat pe rațiunea omenească”; R. Watts, care menționa că „federalismul este o teorie normativă” sau J. Smith, care considera federalismul drept ideologie. În *al doilea rând*, se înregistrează o abordare mult mai concretă. Adepții acestei abordări - britanicul K. Weir consideră federalismul drept ideologie sau teorie aplicativă; olandezul F. Delmartino afirmă că federalismul este un principiu de organizare a relațiilor politice, puterii politice, sistemului politic. În *al treilea rând*, abordarea ține de tratarea federalismului în legătură cu organizarea statului, realizării puterii de stat. Cercetătorii care împărtășesc această abordare, consideră că „tot ce este federativ, se referă la relațiile dintre diferite organe ale puterii”(J. Cann) sau

„federalismul este administrarea prin coparticiparea la actul puterii în baza acordului social și al principiului de autoadministrare locală” (D. Elazar).

Daniel Judah Elazar - ilustru specialist în domeniul federalismului, analizează acest fenomen din perspectiva regimului politic sau ca instrument de instituire a „unității” prin „diversitate”; ca structură social-politică, dar și proces al administrării statului; ca manifestare politică dar și socio-culturală; ca mijloc de realizare a unor scopuri tactice dar și strategice în administrarea statului (Elazar, 1987). Aceste abordări și viziuni teoretice erau împărtășite, inclusiv de Jean Monnet (Monnet, 1964), care considera că scopul integrării europene rezidă în a institui o uniune a oamenilor într-un „corp” politic unic.

Alți reprezentanți al acestui curent teoretic Altiero Spinelli (Spinelli, 1966), dar și Daniel Elazar (Elazar, 1979) considerau necesar instituirea unei Comunități supranaționale, în baza principiilor federative, reprezentând de fapt o uniune a statelor europene, numită federație, care în viziunea lui Jean Monnet ar fi constituit așa numitul „corp politic unic” al Europei.

Logica acestor afirmații se bazează pe cunoașterea esenței instituționale a statului federativ, a căror componente pot fi concepute și ca structuri/teritorii regionale. Din această perspectivă, putem să ne imaginăm că cele 27 de state-membre ale UE, reprezintă tot atâtea state-componente ale statului federativ numit Uniune Europeană. Acest silogism vine să completeze viziunea unui alt reprezentant al federalismului european Dusan Sidjanski, care afirma că la sfârșitul sec. XX – începutul sec. XXI se va instala „era federalismului”. În lucrarea sa „Viitorul federalist al Europei” profesorul Sidjanski menționa că în Europa va avea loc „revoluția federalistă”, în rezultatul căreia va fi edificată „o Europă unică”, dar în baza principiilor federaliste. În acest caz interesele naționale vor trece pe planul secund (Sidjanski, 1972: 9). Autorul lucrării consideră federalismul cea mai optimală formă de organizare social-politică a societății, ce poate garanta identitatea națională și regională în armonie cu exigențele interdependenței și globalizării.

Din altă perspectivă federalismul, în viziunea autorului, este o formă de organizare a comunităților multinaționale, a unor imense spații economice; creează condiții optimale de a uni multiple state garantându-le identitatea și specificitatea lor națională. Asemenea manifestări funcționale ale federalismului se înregistrează la diferite nivele politico-organizaționale ale UE: comunitatea țărilor-membre, statele naționale, uniunile regionale și cele locale. Astfel la funcțiile tradiționale ale puterii politice se mai adaugă funcții caracteristice „puterii deștepte”, care ține cont de opinia publică, de opinia diverselor identități social-politice și culturale, de inițiativele societății civile; aplică concurența de proiecte și principiul de coordonare a acțiunilor. Din această perspectivă Uniunea Europeană, se manifestă ca un centru de coordonare și colaborare între state, regiuni și oameni. Dusan Sidjanski era convins că dezvoltarea de mai departe a multicomponentei culturii europene poate fi asigurată doar de o

veritabilă federație capabilă să asigure pe de o parte, consolidarea comunității europene, pe de alta, dezvoltarea multiplelor culturi naționale și regionale, crearea condițiilor de manifestare a diverselor identități (Sidjanski, 1972: 10).

În abordatele viziuni teoretice este ușor de observat că federalismul ca formă de organizare a comunităților statale și interstatale include prin definiție și regiunile, implicit regionalismul ca fenomen social cu formele sale de manifestare, inclusiv în sfera culturală. Cu alte cuvinte federalismul este de neconceput în afara regionalismului. Mai mult, ambele fenomene se manifestă în baza procedurilor democratice și principiului subsidiarității. În acest sens teoria federalistă a integrării europene cu certitudine este o sursă sigură de inspirație pentru dezvoltarea diverselor perspective științifice cu privire la regionalizarea europeană.

Menționăm în acest sens că și celelalte teorii integraționiste constituie importante surse pentru a înțelege și conștientiza procesul regionalizării europene, or un număr considerabil de savanți și politicieni ce reprezintă diverse viziuni și convingeri în acest sens, converg într-un singur punct de vedere: diversele forme de organizare social-politică a Uniunii Europene urmează să se manifeste ca structuri decentralizate, capabile să reacționeze constructiv la inițiativele civice, să respecte și să promoveze drepturile omului și diverselor entități sociale, să creeze condiții de manifestare a autonomiei acestora. În acest sens, un deosebit interes științific prezintă abordarea „interguvernamentală” a integrării, implicit regionalizării europene, autor Stanley Hoffmann (Hoffman, 1995) și teoria „neofuncționalistă”, autor Ernst Bernard Haas (Haas, 1968).

Considerăm că cele mai relevante concepții din perspectiva cercetării obiectului nostru de studii, și-au găsit reflectare inclusiv în teoria „nucleului tare”, autorul Wolfgang Schäuble consideră că dezvoltarea de mai departe a UE, urmează să se axeze pe principiile federalismului și subsidiarității. „Nucleul” Uniunii Europene, constituit din țările cele mai dezvoltate, inclusiv Franța și Germania, urmau să asigure integrarea treptată (citește - trenantă) a țărilor Europei Centrale și de Vest (Dempsey). În acest context prezintă interes viziunea teoretică asupra „confederației”, autor François Mitterrand, care de asemenea propunea formarea unui grup al țărilor dezvoltate, capabile să asigure extinderea UE conform principiilor confederaliste (Musitelli, 2011: 18-28), precum abordările conceptuale ale prim-ministrului britanic John Major, cu privire la „integrarea flexibilă”, care era convins că integrarea europeană trebuie să se dezvolte pe calea extensivă și nu pe cea intensivă, oferind membrilor Uniunii Europene dreptul și libertatea de a decide, - care din proiectele europene sunt cele mai convenabile și fezabile de realizat.

În aceiași cheie este construită și concepția dezvoltării UE conform celor „trei nivele” cu un nucleu din cinci țări-membre - ce constituia prima centură a Uniunii, cea de a doua centură urma a fi constituită din restul țărilor UE, cea de a treia - reprezentând țările candidate la aderare. În opinia lui E. Balladur, Franța constituia „centrul” menționatului nucleu (Balladur, 2006). Viziuni asemănătoare se regăsesc în teoria

„cercurilor concentrice” (Lavenex, 2011: 372-393) și concepția „Europei cu două viteze”, care mai târziu a evoluat în cea a „Europei cu mai multe viteze” (Menelaos, 2020: 489-507).

În opinia noastră, teoriile, concepțiile și viziunile expuse sunt expresia diverselor forme de organizare a Uniunii Europene, parte din care au un caracter preponderent politic și mai puțin științific. Acest fapt este lesne de înțeles, or o parte din autori ocupau înalte posturi politice, care prin excelență erau și exponenții intereselor propriilor țări. În acest sens viziunile expuse includ într-un fel sau altul: a) interesele „statelor-locomotive” ale UE și dorința de a le situa pe pozițiile cheie în arhitectura decizională a Uniunii Europene; b) promovarea principiului federalist al UE care oferă posibilitatea unui nivel avansat de suveranitate față de „Centru”; c) intenția de a păstra verticala structurilor de administrare a UE – expresie a integrării graduale a statelor europene conform principiilor „celor trei nivele”, „cercurilor concentrice”, „Europei cu mai multe viteze”.

Teoriile și concepțiile menționate, fiind dedicate proceselor de integrare europeană, consolidare a UE, instituire a balanței dintre interesele naționale și unionale, eficientizare a procesului de administrare europeană, reflectă prin excelență și dimensiunea regională. În acest sens, conștientizarea și socializarea regionalismului european se realizează inclusiv prin prisma fenomenului federalist și al structurării conceptuale a procesului de integrare europeană din perspectiva continuității acestui proces.

Menționăm în acest context, că regiunile europene sunt prin definiție un componentul firesc al federalismului european și celui național. În acest sens regiunile reprezintă subiecții federativi (și vice-versa), sau coincid cu formațiunile administrativ-teritoriale ale țărilor-membre și candidate la aderare. În alte cazuri regiunile europene reprezintă unități teritoriale cu extinse autonomii în domeniile cultural, lingvistic dar și politic, fapt ce le conferă dreptul coparticipării la procesele decizionale de nivel național și cel al Uniunii Europene. În ceea ce privește regiunile economice, turistice, ecologice precum regiunile transfrontaliere, fiind administrate atât de agenții statali cât de reprezentanții businessului, societății civile, locul, rolul și ponderea lor consolidează esențial sistemul federalismului și regionalismului european.

Premisele și cauzele regionalizării europene, conștientizarea și socializarea acestui proces s-a manifestat printr-un caracter sinuos, intermitent și extrem de trenant. În conformitate cu „Buletinul Centrului European de Cultură”, primele cercetări „regionalistice” se datează cu anul 1958, după care urmează seria publicațiilor regionologice (1961-1963), inclusiv materialele simpozionului convocat la Bruxelles în anul 1960. În următorii doi ani au văzut lumina tiparului 5 volume „Scheriften der Regio Basiliensis”, iar primele cercetări în domeniul regionalizării, sub egida Centrului European de Cultură și a Institutului Universitar de Cercetări Europene, se referă la anii 1963 și respectiv 1967 (Pourquoi des régions: 1975: 9-17). În pofida numărului și volumului serios de publicații dedicate regionalismului european,

cercetătorii anilor 1960, constatau cu îngrijorare absenteismul și indiferența consiliilor științifice și a guvernelor țărilor europene față de această problemă.

Remarcăm în acest context, că însăși istoriografia regionologică analizată în primul capitol al lucrării, înregistrează abordări controversate cu privire la întâietatea și importanța cercetărilor regionologice: unii savanți, inclusiv Robert Kelly, consideră că „regiunea” este expusă abordărilor politologice în calitate de obiect al unor studii științifice, doar în 1973; pe de altă parte Andrew Hurrell menționează că dimensiunea regională a relațiilor politice devine subiectul unor interese științifice, doar la începutul anilor 1990.

Cele menționate demonstrează odată în plus, că regionalismul ca fenomen social-politic, este doar la faza incipientă a conștientizării și devenirii sale ca una din direcțiile magistrale ale științelor socio-umaniste. În ceea ce privește viziunile refractare (anii șaiszeci-șaptezeci) față de „Europa regiunilor”, acestea erau clasificate de către susținătorii regionalizării europene după cum urmează: 1) *dezacord din considerente ideologice* – caracterul unitar și indivizibil al statului național era considerat drept sursă sigură de loialitate față de puterea centrală; 2) *dezacorduri de ordin tactic* – dacă nu se reușește o suficientă consolidare a Europei națiunilor este mai complicat să consolidezi o Europă a regiunilor; 3) *împotrivire condiționată de educația tradițională* – statul și națiunile „sunt veșnice” (Francois Mauriac), iar regiunile, încă nu sau „născut”; 4) *împotrivire care avea la bază necunoașterea fenomenului*, or nu se concepea clar - care vor fi hotarele eventualelor regiuni?, cum vor fi acestea administrate?, regionalizarea va consolida sau dimpotrivă va reduce importanța statului? ș.a.m.d. Remarcăm în acest sens, că aceste suspiciuni și neclarități deranjează opinia politică și științifică europeană și până în prezent. Se are în vedere, în primul rând, discuțiile politice și științifice statocentriste din mediul academic occidental.

În concluzie, remarcăm că conștientizarea procesului regionalizării europene reprezintă un parcurs istoric îndelungat și continuu, premisele căruia sau manifestat atât în gândirea filosofică, teoretică și politică europeană, cât în procesul centralizării statelor, formării sistemelor economice naționale, integrării europene și globalizării omniprezente. Abordările conceptuale și teoretico-practice ale regionalismului, care și-au făcut apariția în a doua jumătate a sec. XX, aveau la bază premisele conștientizării de lungă durată a acestui complicat fenomen.

BIBLIOGRAFIE

Dupont, Anthony (2022), *The Legacy of De civitate Dei*, February 16, 2022. <https://theo.kuleuven.be/apps/press/theologyresearchnews/2022/02/16/the-legacy-of-de-civitate-dei/>

Saint Augustine (of Hippo) (2005), *De Civitate Dei*. Oxford University Press. https://books.google.md/books/about/De_Civitate_Dei.html?id=s5HPmQEACAAJ&redir_esc=y

Schaff, Philip. *Nicene and Post-Nicene Fathers*, Series I, Volume 2. NPNF1-02. St. Augustine's City of God and Christian Doctrine. Chapter 14. https://www.academia.edu/29681894/City_of_God_St_Augustine_PDF_

Mureșan, Petronela-Maria (2012), *De Civitate Dei ca filosofie a istoriei*. Institutul European. <https://pdfcoffee.com/de-civitate-dei-on-line-bt-24-august-2012pdf-pdf-free.html>

Machiavelli Niccolo (1999). *Principele*, Editura Mondero, București.

Leksin, V.N., Porfiriev, B.N. (2018) *Territorial fragmentation of common legal space of Russia*. *Federalism*. 2018; (1): 173-190. https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/86?locale=en_US

Scherr, A. *John Taylor of Caroline: Pamphlets and the press in the 1790s american periodicals, a journal of history & criticism*. 2017. Vol. 27. No. 1. pp. 53–72.

Hobbes Thomas (2017) *Leviatanul*, Editura Herald București.

Leviathan or the Matter, Leviathan or the Matter, Forme & Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civill. By Thomas Hobbes of Malmesbury London, printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard 1651. <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/hobbes/Leviathan.pdf>

Plato (2021), *Republic*, Ryerson University Toronto. <https://pressbooks.library.torontomu.ca/republic/> p. 101, 156, 438, 560.

Rousseau Jean-Jacques (2007), *Despre contractul Social sau Principiile Dreptului Politic*, Mondero, București.

Țapoc, Vasile (2005), *Teoria și metodologia științei: Concepte și orientări*. Chișinău. <https://dokumen.tips/documents/vasile-tapoc-teoria-si-metodologia-stiintei-contemporane-concepte-si-orientari.html?page=2>

The Space of the city in Graeco-Roman Egypt: image and reality (2011), Documenta, Tarragona.

Бусыгина, Ирина Марковна (2007), *Асимметричная интеграция в Евросоюзе, Международные процессы*. Журнал мировой политики и международных отношений. 2007. Том 5. №3(15) с.18-27, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17006265>

Desplat, Christian (dir.) (2002). *Les villageois : Face à la guerre (XIVe-XVIIIe siècle)*. Nouvelle édition, Presses universitaires du Midi, Toulouse. <http://books.openedition.org/pumi/24491>. ISBN: 9782810709267. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pumi.24491> , p.15-34.

Hamann, Andrea. *Le Ile Reich allemand, un empire ou un État fédératif*, Jus Politicum. No. 14. <https://juspoliticum.com/article/Le-Ile-Reich-allemand-un-empire-ou-un-Etat-federatif-976.html>

Stratégie de l'Europe des régions (1974), Bulletin du Centre européen de la culture : «L'Europe des régions (IV)». Genève, No. 1, printemps 1974. p. 3-20. https://www.unige.ch/rougemont/articles/bcec/ddr197401bcec_p3

Thomas Mann's best works. <https://gigafox.ru/en/complications-of-pregnancy/tomas-mann-luchshie-proizvedeniya-mann-tomas-kratkaya-biografiya/>

Stratégie de l'Europe des régions (printemps 1974). In: Bulletin du Centre Européen de la culture et Courrier. <https://www.unige.ch/rougemont/articles/bcec/ddr195105bcec>

Althusius J. (1964), *The Politics of Johannes Althusius*. An abridged translation of the Third Edition of «Política Methodistica Digesta, Atque Exemplis Sacris et Profanis Illustrata» / transl., with an Introduction by Frederick S. Carney, BEACON PRESS, Boston. <http://www.constitution.org/alth/alth.htm>

Musitelli, J. (2011). *François Mitterrand, architecte de la Grande Europe : le projet de Confédération européenne (1990-1991)*. *Revue internationale et stratégique*, 82. p. 18-28. <https://doi.org/10.3917/ris.082.0018>

Хабирова, А.В. Категориальный статус и проблемно-теоретическое поле понятия «федерализм», *Ученые записки Казанского Государственного Университета* Том 149. кн.3. с. 68-84. https://kpfu.ru/portal/docs/F_1659999490/149_3_gum_5.pdf

Elazar, D.J. (1987). *Exploring Federalism*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, V. XVI. 335 p.

Monnet. J.(1964) *L'Europe et l'organisation de la paix*. Lausanne.

Spinelli A. (1966), *The Eurocrats*. Baltimore, 1966.

Elazar D.-J. (1979), *Federalism and Political Integration*. Washington.

Sidjanski D. (1972) *L'avenir fédéraliste de l'Europe*. Genève.

Hoffmann S. (1995) *The European Sisyphus: Essays on Europe, 1964-1994*, N.-Y.

Haas E.-B. (1968), *The Uniting of Europe*. Stanford.

Dempsey Judy. Wolfgang Schäuble's Europe. <https://carnegieeurope.eu/strategieurope/73336>

Balladur, E. (2006) *L'Europe autrement*. Paris.

Lavenex, Sandra (2011). *Concentric circles of flexible 'EUropean' integration: A typology of EU external governance relations*, *Comparative European Publics*. Vol. 9, 4/5. p.372-393.

https://www.researchgate.net/publication/263328421_Concentric_circles_of_flexible_EUropean_integration_A_typology_of_EU_external_governance_relations

Menelaos Markakis (2020), *Differentiated Integration and Disintegration in the EU: Brexit, the Eurozone Crisis, and Other Troubles*, *Journal of International Economic Law*. Volume 23. Issue 2. June, p.489-507, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa004>

Pourquoi des régions? (1975), *Pourquoi des régions*, Bulletin du Centre européen de la culture: „L'Europe des régions (V): Les régions transfrontalières de l'Europe (Colloque de Genève de l'AIEE)”, Genève, no. 1-2, printemps-été p.9-17. <https://www.unige.ch/rougemont/articles/bcec/ddr197502bcec>